

Pembelajaran Berbasis Riset Pada Mata Kuliah ‘Teori Belajar Bahasa’ di Jurusan Tadris Bahasa Indonesia, IAIN Syekh Nurjati

Indrya Mulyaningsih
IAIN Syekh Nurjati, Cirebon
indrya_m@yahoo.com dan 082117777623

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pembelajaran berbasis riset di Jurusan Tadris Bahasa Indonesia. Data penelitian deskriptif eksplanatif ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Penelitian ini dilakukan selama empat bulan di Jurusan Tadris Bahasa Indonesia pada mata kuliah Teori Belajar Bahasa. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa belajar: 1) teori, 2) penerapan teori tersebut, 3) menyelesaikan masalah, 4) metodologi penelitian, dan 5) kaidah penulisan ilmiah.

Kata Kunci: bahasa, berbasis riset, Indonesia, pembelajaran

Pendahuluan

Saat ini, keberadaan bahasa asing sudah sangat luas dan bebas. Para orang tua juga lebih bangga jika putra-putri mereka pandai dan mahir berbahasa asing. Fenomena ini tentu saja akan menggeser keberadaan bahasa Indonesia. Walaupun tidak hilang, tetapi pengetahuan dan kepiawaian dalam berbahasa Indonesia akan menurun. Keberadaan Tadris Bahasa Indonesia (TBI) sangat penting untuk menjawab fenomena tersebut. TBI diharapkan dapat menjaga dan mengembangkan keberadaan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, mahasiswa Jurusan TBI tidak hanya menguasai materi, tetapi juga dapat menggunakan sesuai kaidah dan mengajarkannya.

Demi mencapai tujuan tersebut, hendaknya pembelajaran dilaksanakan secara efektif dan efisien. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pembelajaran adalah model pembelajaran. Selama ini telah dikenal beragam model pembelajaran. Salah satunya adalah pembelajaran berbasis riset. Pembelajaran ini biasa digunakan pada bidang sains. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bidang non-sains juga menggunakan model tersebut. Melalui penelitian ini diharapkan dapat ditemukan model pembelajaran berbasis riset yang sesuai dengan Jurusan TBI.

Kajian Pustaka

1. Pembelajaran Bahasa

Pembelajaran bahasa merupakan proses mempelajari bahasa. Dalam proses ini terdapat empat konsep utama, yakni bahasa, belajar, mengajar bahasa, dan konteks. Pembelajaran bahasa (1) membutuhkan suatu konsep tentang hakikat bahasa, (2) membutuhkan pandangan dan wawasan tentang pelajar dan hakikat belajar bahasa, (3) mengimplikasikan pandangan tentang pengajar bahasa dan pengajaran bahasa, serta (4) pemahaman terhadap konteks tertentu.

Konsep dasar bahasa yang dipelajari, yakni fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Fonologi adalah “deskripsi sistem dan pola bunyi ujaran dalam sebuah bahasa” (Yule, 2014: 60). Morfologi diartikan sebagai studi tentang bentuk bahasa. Ilmu morfologi menyangkut struktur internal kata (Verhaar, 2012: 11). Sintaksis merupakan “salah satu

cabang tata bahasa yang menelaah struktur-struktur kalimat, klausa, dan frasa” (Tarigan, 2009: 4). Semantik merupakan studi ilmiah tentang makna (Pateda, 2010: 25). Suwandi (2008: 9) menyatakan bahwa semantik merupakan telaah lambang atau tanda yang menyatakan makna, hubungan makna yang satu dengan makna yang lain dan pengaruhnya terhadap manusia dan masyarakat.

2. Pengembangan Model Pembelajaran

Model berfungsi sebagai pedoman bagi pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran dari awal sampai akhir (Mulyatingsih, 2010: 1). Oleh karena itu, metode pembelajaran memuat pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Sukmadinata dan Erliana (2012: 151) menambahkan adanya penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan pembelajar untuk belajar. Supriadie dan Darmawan (2012: 9) yang menambahkan bahwa “pembelajaran adalah suatu konsepsi dari dua dimensi kegiatan belajar dan mengajar”. Prinsip belajar haruslah berorientasi pada pembelajar. Menurut pendekatan Feuerstein (dalam Bellanca, 2011: 6) keberhasilan dalam belajar dapat dicapai melalui (a) mengubah siswa untuk belajar lebih efisien dan (b) mengajar untuk menggali potensi yang dimiliki pembelajar.

Model pembelajaran berfungsi sebagai kerangka konseptual yang menggambarkan langkah-langkah pembelajaran (Suryaman, 2004: 66; Akbar, 2013: 49-50). Hal ini dilakukan agar dapat mencapai target atau tujuan belajar. Selain itu, model pembelajaran juga dapat digunakan pengajar sebagai pedoman dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang efektif. Model belajar atau model pembelajaran harus disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Joyce, Marsha, dan Emily (2011: 1) menyatakan bahwa kunci utama untuk mencapai tujuan pembelajaran adalah dengan menggunakan model pembelajaran efektif yang berorientasi pada kecerdasan. Oleh karena itu, model pembelajaran yang dipilih hendaknya mampu melatih pembelajar untuk menjadi lebih handal.

Selain itu, pengajar juga dapat menyusun atau merencanakan model pembelajaran sendiri. Adapun hal yang perlu diperhatikan menurut Wahyuni dan Abdul (2012: 14), meliputi: kemampuan analitik, kemampuan pengembangan, dan kemampuan pengukuran. Kemampuan analitik berupa analisis terhadap kondisi pembelajaran. Kualitas pembelajaran ditentukan oleh teknik yang mengarah pada langkah-langkah dalam pembelajaran (Henard dan Deborah, 2012: 7). Kualitas pembelajaran, meliputi beberapa hal, seperti 1) disain dan materi kurikulum yang tepat, 2) keberagaman metode pembelajaran, 3) penggunaan umpan balik, dan 4) penilaian hasil belajar yang efektif.

Pembelajaran di perguruan tinggi tentu saja memiliki karakter yang berbeda dengan di sekolah, baik dasar, menengah, maupun atas. Pembelajaran di perguruan tinggi dapat dikategorikan dengan pembelajaran orang dewasa. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran orang dewasa, meliputi: 1) aktivitas yang dilakukan hendaknya sesuai kebutuhan, 2) tujuan pembelajaran adalah untuk kehidupan masa datang pembelajar, 3) pengalaman merupakan sumber belajar terpenting, 4) posisikan pembelajar sebagai individu yang mampu mengatur diri sendiri sehingga pengajar hanya sebagai fasilitator, dan 5) pembelajaran orang dewasa hendaknya dapat menerima berbagai keputusan walaupun mengandung perbedaan-perbedaan (Uno, 2012: 57; Hamalik, 2012: 122).

3. Pembelajaran Berbasis Riset

Pembelajaran Berbasis Riset merupakan metode pembelajaran yang menggunakan *authentic learning*, *problem-solving*, *cooperative learning*, *contextual (hands on & minds on)*, dan *inquiry discovery approach* yang dipandu oleh filosofi konstruktivisme (Widayati dkk,

2010: 4). Filosofi konstruktivisme mencakup 4 (empat) aspek, yaitu: pembelajaran yang membangun pemahaman mahasiswa, pembelajaran dengan mengembangkan *prior knowledge*, pembelajaran yang merupakan proses interaksi sosial, serta pembelajaran bermakna yang dicapai melalui pengalaman nyata.

Terdapat beberapa strategi dalam memadukan pembelajaran dan riset, yaitu; (1) memperkaya bahan ajar dengan hasil penelitian dosen, (2) menggunakan temuan-temuan penelitian mutakhir dan melacak sejarah, (3) memperkaya kegiatan pembelajaran dengan isu-isu penelitian kontemporer, (4) mengajarkan materi metodologi penelitian di dalam proses pembelajaran, (5) memperkaya proses pembelajaran dengan kegiatan penelitian dalam skala kecil, (6) memperkaya proses pembelajaran dengan melibatkan peserta didik dalam kegiatan, (7) memperkaya proses pembelajaran dengan mendorong peserta didik, dan (8) memperkaya proses pembelajaran dengan nilai-nilai yang harus dimiliki oleh peneliti (Umar dkk, 2011: 22).

Berikut ini sifat yang melekat pada pembelajaran berbasis riset (Widayati dkk, 2010: 8).

1. Mendorong dosen untuk melakukan penelitian atau mengupdate keilmuannya dengan membaca dan memanfaatkan hasil penelitian orang lain sebagai bahan pembelajaran.
2. Mendorong peran peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran, bahkan menjadi mitra aktif dosen.
3. Peserta didik menjadi lebih kompeten dalam keilmuan dan penelitian serta terampil mengidentifikasi persoalan serta memecahkannya dengan baik
4. Peserta didik memiliki kemandirian, kritis, dan kreatif sehingga memberikan peluang munculnya ide dan inovasi baru.
5. Peserta didik dilatih memiliki etika, khususnya etika profesi misalnya menjauhkan diri dari perilaku buruk misalnya plagiarisme.

Metode Penelitian

Penelitian ini berbentuk deskriptif eksplanatif. Hal ini karena data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka (Moleong, 2010:11). Data dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, dan analisis dokumen (Cohen, 2000: 271; Moleong, 2010: 9). Validitas data pada penelitian tahap ini ditempuh dengan triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi peneliti, dan triangulasi teori (Moleong, 2000: 178; 2010: 330). Penelitian ini dilakukan selama empat bulan, dari Februari-Juni 2016.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Jurusan TBI IAIN Syekh Nurjati Cirebon merupakan jurusan yang baru berdiri, tepatnya Mei 2015. Oleh karena itu, data pada penelitian ini adalah seluruh mata kuliah pada Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016, yakni satu kelas dengan 11 mata kuliah, meliputi: 1) Akhlak Tasawuf, 2) Linguistik Umum, 3) Berbicara, 4) Bimbingan dan Konseling, 5) Filsafat Bahasa, 6) Fonologi Bahasa Indonesia, 7) Membaca, 8) Menulis, 9) Menyimak, 10) Pancasila, dan 11) Teori Belajar Bahasa.

Ke-11 mata kuliah tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni mata kuliah teori dan mata kuliah praktik. Mata kuliah disebut mata kuliah teori karena pembelajaran ini bertujuan pada pengenalan dan lebih banyak pada pemahaman terhadap berbagai teori. Demikian sebaliknya, mata kuliah disebut mata kuliah praktik karena pembelajaran ini bertujuan mempraktikkan bahkan menghasilkan sehingga mahasiswa memiliki keterampilan. Mata kuliah teori terdiri atas: 1) Akhlak Tasawuf, 2) Linguistik Umum, 3) Filsafat Bahasa, 4) Fonologi

Bahasa Indonesia, 5) Pancasila, dan 6) Teori Belajar Bahasa. Adapun mata kuliah praktik mencakup: 1) Bimbingan dan Konseling, 2) Berbicara, 3) Membaca, 4) Menulis, dan 5) Berbicara.

Sepanjang pengamatan dapat disimpulkan bahwa pembelajaran mata kuliah pada Semester Genap Tahun Ajaran 2015/2016 lebih banyak menggunakan penugasan. Dosen membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok diminta untuk membuat makalah dan dipresentasikan. Adapun tema makalah ditentukan oleh dosen. Biasanya tema disesuaikan dengan materi yang akan dibahas pada setiap pertemuan. Kelompok yang pertama kali presentasi merupakan kelompok yang mendapat tema atau materi pertama, sesuai urutan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah yang bersangkutan.

Proses lengkapnya sebagai berikut. Kelompok yang mendapat giliran presentasi menyampaikan isi makalah yang sudah dibuat. Selesai presentasi dilanjutkan dengan tanya jawab seputar materi yang didiskusikan. Pada sesi ini, mahasiswa lain diperbolehkan untuk menanggapi, baik berupa sanggahan, pertanyaan, maupun pernyataan. Berbagai tanggapan yang disampaikan oleh peserta diskusi, ditanggapi pula oleh pemakalah. Setelah dirasa cukup, sesi diskusi pun ditutup. Setelah itu, dosen menambah penjelasan terkait berbagai pertanyaan yang disampaikan oleh peserta diskusi. Lalu dosen menutup perkuliahan. Begitulah rutinitas perkuliahan yang dilakukan di Jurusan TBI IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa di antara 11 mata kuliah, hanya satu mata kuliah yang memanfaatkan riset atau hasil penelitian sebagai bahan pembelajaran. Mata kuliah tersebut adalah Teori Belajar Bahasa. Pada mata kuliah ini mengkaji berbagai hasil penelitian yang menerapkan teori belajar bahasa, baik bahasa pertama maupun kedua. Adapun metode belajarnya adalah dengan membagi kelas ke dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri atas 5-6 mahasiswa. Setiap kelompok diminta mencari sebuah artikel yang membahas penerapan teori belajar bahasa. Setiap kelompok juga diminta mempresentasikan isi artikel. Aktivitas belajar dilanjutkan dengan tanya jawab. Dosen bertugas menjelaskan ulang berbagai jawaban yang belum jelas serta menjelaskan ulang berbagai jawaban yang belum tepat.

Pada kesempatan berikutnya, dosen mengulas artikel yang baru didiskusikan. Pembahasan yang dilakukan dosen tidak sebatas pada isi artikel, tetapi juga meluas pada hal lain. Hal pertama yang dilakukan dosen adalah meminta mahasiswa untuk mencermati judul artikel. Mahasiswa diminta untuk menjelaskan kembali dengan bahasa sendiri, maksud dari judul artikel tersebut. Dosen meminta mahasiswa menyebutkan komponen atau aspek yang terdapat pada judul artikel. Setelah itu, dosen meminta mahasiswa mencermati bagian latar belakang dari artikel tersebut. Mahasiswa diminta menjelaskan kembali latar belakang yang ada dalam artikel dengan bahasa sendiri. Dosen mengaitkan latar belakang tersebut dengan berbagai kasus yang ada di sekitar.

Selanjutnya, dosen meminta mahasiswa mencermati bagian rumusan masalah. Mahasiswa diminta untuk menjelaskan keterkaitan rumusan masalah dengan latar belakang. Dosen meminta mahasiswa untuk mencatat rumusan masalah pada artikel tersebut. Dilanjutkan pada bagian teori. Mahasiswa diminta mencermati berbagai teori yang ada di artikel. Dosen menunjuk 2-3 mahasiswa untuk menjelaskan teori yang digunakan dengan menggunakan bahasa sendiri. Seorang mahasiswa diminta untuk menyusun sintesis dari berbagai teori yang digunakan. Dosen meminta mahasiswa lain untuk menjelaskan keterkaitan teori → rumusan masalah → latar belakang → judul. Hal ini agar mahasiswa mengetahui peran teori dalam sebuah penelitian.

Bagian selanjutnya adalah metode penelitian. Pada kesempatan ini, dosen mengajukan beberapa pertanyaan dan mahasiswa diminta untuk menjawab. Pertanyaan berkisar pada hal-hal

yang ada pada metode penelitian. Mahasiswa diharapkan dapat mempelajari dan memetakan hal-hal yang harus ada pada metode penelitian, misalnya: cara menentukan informan atau sampel, cara memperoleh atau mengumpulkan data, cara mengetahui atau mengecek keakuratan dan kevalidan data, serta cara menganalisis data. Semakin sering mempelajari hal tersebut, mahasiswa akan menjadi terbiasa dan tidak bingung ketika menghadapi masalah yang sama.

Masuk pada bagian pembahasan. Dosen meminta mahasiswa membaca kembali rumusan masalah yang sudah dicatat. Salah satu dari mahasiswa yang presentasi diminta untuk menjawab rumusan masalah. Jawaban tersebut berasal dari bagian pembahasan di artikel, tetapi disampaikan ulang dengan bahasa sendiri. Anggota kelompok yang presentasi diminta untuk membantu memberi penjelasan. Demi meyakinkan pemahaman seluruh mahasiswa, dosen mengulangi uraian kelompok yang presentasi serta memberi penjelasan-penjelasan tambahan.

Banyak manfaat yang diperoleh melalui pembelajaran berbasis riset ini.

1. Dosen dipaksa untuk belajar hal-hal yang terkait dengan artikel yang dipresentasikan. Hal ini karena tentu saja masalah yang dibahas memiliki keterkaitan dengan ilmu-ilmu lain. Oleh karena itu, dosen dituntut untuk dapat mengaitkan berbagai pengetahuan sehingga dapat menguraikan penyelesaian seperti pada artikel.
2. Mahasiswa tidak hanya belajar teori. Selain mempelajari teori yang ada pada artikel, mahasiswa juga dapat mempelajari penerapan teori tersebut. Melalui artikel ini, mahasiswa belajar menyelesaikan masalah dengan berbagai teori tanpa harus terjun langsung ke lapangan. Dalam hal ini, mahasiswa tidak memerlukan waktu banyak untuk belajar teori. Mahasiswa dapat belajar teori dan mempraktikkannya secara bersamaan. Dalam waktu yang tidak lama, mahasiswa dapat mengetahui penerapan berbagai teori serta dapat menyelesaikan berbagai masalah.
3. Mahasiswa tidak hanya belajar tentang ke-ilmuan, tetapi juga belajar tentang penelitian. Melalui artikel tersebut, mahasiswa dapat belajar tentang metodologi penelitian. Selain itu, mahasiswa juga dapat mempelajari kaidah penulisan sebuah artikel ilmiah, baik format, sistem rujukan, cara menuliskan kutipan, maupun bahasa yang digunakan.

Simpulan

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap mata kuliah Teori Belajar Bahasa, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran riset yang sesuai untuk Jurusan Tadris Bahasa Indonesia adalah dengan menugaskan mahasiswa untuk mencari sebuah artikel dan mempresentasikannya. Artikel tersebut hendaknya membahas masalah yang berhubungan dengan Jurusan TBI dan menggunakan bahasa Indonesia.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada mahasiswa Jurusan Tadris Bahasa Indonesia Semester II Tahun Akademik 2015/2016 atas kesediaannya menjadi informan pada penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Akbar, S. (2013). *Instrumen Perangkat Pembelajaran*. Bandung: Rosda.
- Alwi, Hasan dkk. (2003). *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Bellanca, J. (2011). *200+ Strategi dan Proyek Pembelajaran Aktif untuk Melibatkan Kecerdasan Siswa* (Edisi Kedua). Jakarta: Indeks.
- Cohen, Louis, *et al.* (2000). *Research Methods in Education*. Great Britain: TJ International Ltd, Padstow, Cornwall.

- Dardjowidjojo, Soenjono. (2008). *Psiko-Linguistik: Pengantar Pemahaman Bahasa Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Fadllan, Andi. (2014). *Model Pembelajaran Fisika di Madrasah Berbasis Riset (Kasus di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus)*. http://eprints.walisongo.ac.id/3938/1/Andi_Fadlan-Madrasah_berbasis_riset.pdf diunduh Senin, 28 Maret 2016 pukul 11.15 WIB.
- Hamalik, O. (2012). *Psikologi Belajar dan Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Henard, F. & Deborah, Roseveare. (2012). *Fostering Quality Teaching in Higher Education: Policies and Practices*. Perancis: IMHE.
- Joyce, B., Weil, M., & Calhoun, E. (2011). *Model-model Pengajaran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahsun. (2014). *Genolinguistik: Kolaborasi Linguistik dengan Genetika dalam Pengelompokan Bahasa dan Populasi Penuturnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, Lexy. J. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- _____. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyatiningsih, E. (2010). "Pembelajaran Aktif, Kreatif, Inovatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAIKEM)" dalam *Diklat Peningkatan Kompetensi Pengawas dalam Rangka Penjaminan Mutu Pendidikan P4TK Bisnis dan Pariwisata Depok*, tanggal 23-25 Agustus 2010. Pateda, Mansoer. 2010. *Semantik Leksikal*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sastra, Gusdi. (2011). *Neurolinguistik: Suatu Pengantar*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. & Syaodih, E. (2012). *Kurikulum dan Pembelajaran Kompetensi*. Bandung: Refika Aditama.
- Sumarsono. (2014). *Sosiolinguistik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Supriadie, D. & Darmawan, D. (2012). *Komunikasi Pembelajaran*. Bandung: Rosda.
- Suryaman. (2004). Penerapan Model Pembelajaran Suatu Inovasi di Perguruan Tinggi (Tantangan Umum Pendidikan Tinggi). *Jurnal Pendidikan IKIP PGRI Madiun*. Vol. 10, No. 1, Juni, pp. 1-14.
- Suwandi, Sarwiji. (2008). *Semantik: Pengantar Kajian Makna*. Yogyakarta: Media Perkasa.
- Tarigan, Henry Guntur. (2009). *Pengajaran Sintaksis*. Bandung: Angkasa.
- Umar, Masri Kudrat dkk. (2011). *Pengembangan Pembelajaran Berbasis Riset di Program Studi Pendidikan Fisika FMIPA Universitas Negeri Gorontalo*. <http://repository.ung.ac.id/riset/show/2/802/pengembangan-pembelajaran-berbasis-ri-set-di-program-studi-pendidikan-fisika-fmipa-universitas-negeri-gorontalo-ketua.html> diunduh Senin, 28 Maret 2016 pukul 10.30 WIB.
- Uno, H. B. (2008). *Teori Motivasi dan Pengukurannya, Analisis di Bidang Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- van den Broek, Gesa Sonja. (2012). "Innovative Research-Based Approaches to Learning and Teaching", *OECD Education Working Papers*, No. 79, OECD Publishing. <http://dx.doi.org/10.1787/5k97f6x1kn0w-en> diakses Senin, 28 Maret 2016 pukul 12.15 WIB.
- Verhaar, J.W.M. (2012). *Asas-asas Linguistik Umum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Wahyuni, S. & Ibrahim, A.S. (2012). *Perencanaan Pembelajaran Bahasa Berkarakter*. Bandung: Refika Aditama.
- Widayati Dkk. (2010). *Pedoman Umum Pembelajaran Berbasis Riset (PUPBR)*. Universitas Gadjah Mada.
- Yule, George. (2014). *Kajian Bahasa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.